

O USO DE SIMULADORES DE ACESSO VENOSO APLICADO AO ENSINO DA FARMACOLOGIA VETERINÁRIA, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO.

Carla Carolina do Nascimento Souza¹

Eloiza Laiane Silva da Silva²

Sarah Quézia Brito Ferreira de Souza³

André Luiz Baptista Galvão⁴

Déborah Mara Costa de Oliveira⁵

¹Graduação em Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia. e-mail: carlacarolinanascimentos@gmail.com

²Graduação em Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia. e-mail: laiane15in@gmail.com

³Graduação em Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia. e-mail: sqferreira15@gmail.com

⁴Prof. Dr em Medicina Veterinária – Universidade Federal de Roraima. e-mail: a1bg30182@gmail.com

⁵Prof^ª. Dr^ª. em Farmacologia Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia. e-mail: dmcoliveira@ufra.edu.br.com

Resumo

A constante discussão acerca do uso indiscriminado de animais no ensino da medicina veterinária está relacionada com a criação e validação de novas metodologias de ensino. Desse modo, o objetivo do trabalho é descrever dois modelos artificiais de baixo custo para o treinamento de punção venosa visando a administração de medicamentos em cães e gatos. Para a elaboração do modelo, foi utilizado o seguinte material: material de aviamento, como a bexiga de látex, tubo látex e de costura, flutuador de piscina, corante alimentício, cães e gatos de pelúcia e material médico hospitalar. Os modelos foram criados pelos discentes da Liga de Farmacologia Veterinária sob orientação docente, para simular o calibre dos vasos, consistência das estruturas da pele, gordura e músculos com ênfase nos sítios de rotina de colheita de sangue e aplicação de medicamentos intravenosos em cães e gatos nas aulas práticas de farmacologia veterinária. O material constitui uma forma de aprendizado primário para o discente desenvolver domínio e confiança na técnica de venopunção para fins de preparação para atuar em um futuro cenário real. Os modelos propostos são econômicos, de manuseio prático, feitos com material acessível e de fácil confecção, servindo como alternativa de aprendizagem para as vias de administração de medicamentos e colheita de sangue e urina em cães e gatos.

Palavras-Chaves: Venopunção; Modelos, Lafav.

1. INTRODUÇÃO

A medicina veterinária vem buscando constantemente formas de aprimorar e aperfeiçoar as o ensino e treinamento dos estudantes. Seguindo a premissa do que versa o bem-estar animal, geralmente encontram-se em uma linha tênue entre o quanto é permitido expor os animais a certos riscos e o comprometimento do aprendizado na área da Medicina Veterinária devido às limitações, isto resultou no afunilamento das permissividades no ensino (FERIAN, 2019).

No desenvolver da ética direcionada ao uso de animais para ensino e pesquisa, ampliando as normatizações legais, acrescentou-se a Lei n 11.794 à proteção jurídica dos animais contra os maus tratos, representada pelo Brasil no Código Civil de 1916, complementando a Constituição Federal de 1988 (FURLAN, 2020). Com isso, a criação e utilização de métodos pedagógicos alternativos que possam substituir a utilização de animais vivos na graduação já é discutida há décadas e uma abordagem promissora tem sido mencionada, o uso de simuladores de animais, tecnologia esta que é capaz de imitar características e experiência que o estudante teria em um animal vivo e tem como uma das principais prioridades a preservação do bem-estar animal (OTOCH, 2012). Porém, os simuladores tecnológicos são onerosos e sua maioria sendo necessária a importação de outros países fabricantes destes simuladores.

Por definição, simulação realística (SR) é uma ferramenta pedagógica a qual utiliza uma ou mais técnicas educativas numa experiência de criação de ambientes próximos à realidade, com a função de promover, melhorar ou validar a progressão de um aluno, por estímulos cognitivos importantes. A SR desempenha um papel fundamental na adaptação dos estudantes para o contexto real profissionalizante, diminuindo o choque e/ou estresse inicial ao entrar na prática clínica médica. (PRESADO, 2017).

A utilização de simuladores de animais para treinamentos procedimentos veterinários vem sendo reconhecida como solução inovadora para o treinamento clínico de estudantes e profissionais, porém, ainda que a ideia venha sendo bem recebida pelo público alvo, disponibilidade fornecedores de simuladores no mercado genuinamente brasileiro e, com valor acessível, ainda é insuficiente para atender todos (RIBEIRO, 2013).

Ribeiro, 2013, continua afirmando que, a experiência ofertada pelos protótipos já testados vem demonstrando resultados equiparadamente positivos no que diz respeito aos conhecimentos e habilidades obtidas além de preservar os conceitos éticos e morais para com os animais resguardando também a probidade ética, moral, social e psicológica do discente.

Desse modo, o objetivo do trabalho foi apresentar dois modelos de treinamento de punção venosa em cães e gatos elaborados pela Liga Acadêmica de Farmacologia Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém/PA.

2. METODOLOGIA

Foram produzidos protótipos de simuladores confeccionados, sob orientação docente, pelos integrantes da Liga Acadêmica de Farmacologia Veterinária (LAFAV) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) que tem como sede o Laboratório de Farmacologia Veterinária (LFV), com vistas à utilização nas aulas práticas de vias de administração de medicamentos da disciplina Farmacologia Veterinária por meio da simulação de punção venosa de cães e gatos. Os simuladores foram confeccionados a partir de materiais de baixo custo e fácil acesso, que pudessem promover aos estudantes de medicina veterinária as habilidades para a realização desses procedimentos, sem a utilização de animais vivos, preservando, assim, o bem-estar animal. Para o treinamento da punção venosa em cães e gatos, foram confeccionados simuladores para vias de acesso mais usuais na rotina clínica, as veias cefálica e jugular. Para a simulação da veia cefálica foi utilizado elástico de látex n. 202, sendo posicionado em flutuadores de piscina (“macarrão”) cortados em tamanho retangular, sendo feito um sulco para poder ser encaixado o elástico de látex; e posteriormente fixados na base com balões e posteriormente cobertas (Imagem 1 e 2). Os modelos de pelúcia que substituem os animais vivos ou de cadáveres, foram escolhidos por porte e todos em posição que facilite o manuseio do membro torácico ou a região do pescoço, como a posição do modelo de felino em posição de esfinge e de cães em decúbito ventral e sentado (Imagem 3). Além disso, foram utilizados medicamentos com prazo de validade vencido, doados por distribuidoras de medicamentos que iriam para descarte.

IMAGEM 1 - Materiais utilizados para a confecção dos simuladores.

Imagem 1: Materiais que foram utilizados na confecção dos simuladores. **A:** Balão. **B:** Elástico de látex. **C:** Corante alimentício. **D:** Flutuadores de piscina. **E:** Simulador de veia cefálica pronto. Fonte: Oliveira et al, 2024.

IMAGEM 2- Demonstra como foi realizada a inserção e fixação do sistema de simulação de venopunção no interior do membro torácico no modelo de cão ou de gato.

Fonte: Oliveira et al, 2024.

Para a simulação realística de sangue foram utilizados uma mistura de água e corante alimentício vermelho, o qual foi inserida com seringa e agulha na parte ventral do membro anterior da pelúcia e protegida. Dessa forma, por meio de execução de garrote e procura tátil, os estudantes podem simular a localização do vaso sanguíneo e realizar a punção venosa no membro da pelúcia. Ao mesmo tempo, podem praticar como manusear, scalps, agulha e catéteres intravenosos, materiais utilizados na rotina hospitalar para coleta de sangue e administração de medicamentos, bem como frascos e ampolas de medicamentos e cálculos de doses para aplicar os medicamentos intravenosos por meio das boas práticas de biossegurança no manuseio e administração de medicamentos.

Imagem 3: Pelúcias utilizadas como para a produção dos simuladores para prática de venopunção..

Fonte: Oliveira et al, 2024

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta pesquisa a utilização dos protótipos desenvolvidos pela LFAFV, foi aplicada para o desenvolvimento de habilidades clínicas. A implementação dos modelos simuladores de cães e gatos no ensino dos estudantes da disciplina de Farmacologia Veterinária, ofertada 3º semestre do curso de medicina veterinária da Ufra.

Foram desenvolvidos o método em simuladores para realizar as técnicas de coleta de sangue e aplicação de medicamentos ou fluidos por via intravenosa no lugar do uso de animais vivos, ou cadáveres. Os sítios para o acesso venoso foram a veia cefálica e jugular, (Imagem 4). O investimento total para confecção dos simuladores foi de em torno de R\$400,00 sendo que algumas pelúcias foram doadas para o desenvolvimento do projeto.

Imagem 4: Estudante em treinamento de punção venosa para administração de medicamentos na disciplina de farmacologia veterinária, utilizando um exemplar de simulador para venopunção desenvolvido pela Liga

Acadêmica de Farmacologia Veterinária- Lafav/Ufra.

Fonte: Oliveira et al, 2024.

A aplicação dos simuladores para melhor compreensão sobre as técnicas de coleta e administração de medicamentos por via intravenosa, sendo de forma mais acessível e eficiente para a realização do treinamento. Além disso, pode-se inferir que o uso de protótipos na medicina veterinária ainda é pouco aplicado em aulas práticas, os poucos relatos são referentes a produções de simuladores 3D, de modo geral, há poucos relacionados ao uso e opinião dos estudantes sobre o uso desta metodologia de ensino (Silva & Santos 2022).

Ao fim da execução, foram aplicados questionários de satisfação de treinamento aos participantes para verificar a eficiência do projeto, com isso, foi constatado eficiência e aceitação da ferramenta de ensino durante a aplicação do método de aprendizagem. Pode-se perceber que a maioria dos alunos mostrou-se interessada no assunto, isso pode explicar o elevado quantitativo de respostas positivas sobre a prática realizada (tabela 1).

Tabela 1- Avaliação do uso de protótipos de simuladores pelos estudantes de Farmacologia Veterinária/Ufra.

Grau de qualidade dos protótipos		Grau de aplicação dos protótipos	
Regular	0	Regular	0
Bom	8	Bom	3
Ótimo	20	Ótimo	10
Excelente	42	Excelente	57
Total: 70			

Fonte: Oliveira et al, 2024.

Os resultados indicam que a aplicação dos simuladores para representar o modelo proposto possibilitou aos alunos uma melhor compreensão sobre a técnica de acesso venoso e o manuseio de medicamentos injetáveis, o que corrobora com Kim, 2019, sobre as aulas práticas com o uso de metodologias ativas proporcionarem maior absorção do conteúdo.

Além disso, foi constatado, consoante os relatos apresentados na figura 6, que os alunos sentem maior segurança na hora de executar a técnica, pois o fato da prática não ser realizada em animais vivos proporcionou menos ansiedade e maior confiança durante a aplicação das técnicas abordadas. Segundo Pereira, 2022, a participação de animais vivos durante aulas práticas podem ser passíveis de estresses e alterações fisiológicas, pois eles demandam comportamentos inesperados frente a diversas modificações de rotina, justificando a necessidade do desenvolvimento de protótipos que auxiliem o aprendizado.

No âmbito da medicina humana o uso de simuladores são bastante utilizados e confeccionados com diversos materiais de baixo custo como, seringas, mangueiras de látex, equipo, com a finalidade de simular a anatomia realística. Nessa perspectiva, a aplicação dessa metodologia de ensino é frequente na rotina universitária durante aulas práticas, corroborando para melhor compreensão do assunto (Cassani et al, 2022).

A inovação de técnicas didáticas por meio de novos métodos de ensino como simuladores, contribuem para facilitar a compreensão e manter o interesse dos estudantes durante os treinamentos de técnicas médicas, tais como já ocorre na medicina humana, onde o uso de simuladores de baixa, média a alta complexidade já constitui em didática mais avançada em comparação a medicina veterinária (Cassani et al, 2022).

O medo do desconhecido é um dos principais fatores que causam sentimento de insegurança em estudantes, independentemente do curso ou área de estudo. A sobrecarga frente às responsabilidades acadêmicas podem prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem

universitária (FERNANDEZ, et al, 2021). Com isso, atualizações de técnicas e metodologias de ensinamentos são cruciais para o aprendizado, o que contribui para a construção e formação do aluno de medicina veterinária, tornando o ensino mais acessível e compreensível.

FIGURA 1 - Resposta dos questionários passados aos alunos.

Fonte: Oliveira et al, 2024.

De modo geral, as técnicas apresentadas aqui condizem com a preservação dos preceitos éticos, morais e sociais ensinados durante toda a experiência acadêmica, preservação da integridade física e psicológica dos discentes e dos animais, e também, no desenvolvimento de confiança para futuros contatos com animais vivos. De acordo com o Código Terrestre da Organização Mundial para a Saúde Animal (OIE, 2015) o termo bem-estar animal designa o estado físico e mental de um animal em relação às condições em que ele vive e morre, ou seja, o uso dos simuladores, ainda que artesanais, porém produzidos com embasamento técnico, corrobora para promover o bem-estar animal, ao preservar seu uso quando há alternativa eficaz de ensino por meio de simuladores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de simuladores de baixo investimento monetário e de qualidade empregando no aprendizado e desenvolvimento de habilidades para a prática de venopunção para fins de administração de fármacos, demonstra, inclusive na perspectiva do estudante que aulas práticas de farmacologia veterinária podem ser realizadas sem o uso de animais vivos ou cadáveres, estabelecendo desta forma um contato inicial mais humanístico deste futuro médico veterinário com uma disciplina que já foi historicamente pautada no uso de animais vivos ou partes destes. Espera-se divulgar a técnica de produção de simuladores econômicos e de fácil produção de

modo a proporcionar um ensino de melhor qualidade medicina veterinária, e possibilitar às escolas que não dispõem de recursos financeiros melhorar a formação de seus estudantes.

REFERÊNCIAS

CASSANI, Marcus Roberto Magalhães et al. Protótipo didático demonstra o efeito da pressão intracraniana sobre a pressão de perfusão cerebral, **Rev Med** (São Paulo). 2022

FERIAN, Paula Caro et al. Métodos substitutivos ao uso de animais vivos no ensino de graduação em medicina veterinária: Procedimentos em roedores de laboratório. Resumos, 2019.

Fernandez, A. C., Oliveira, S. A., Lobato, T. C. L., Siqueira, G. C., Albuquerque, F. H. S., Vanderson, S. P. Dificuldades e fragilidades vivenciadas por alunos durante a graduação em universidade pública. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 1, p. 3506-3514, 2021.

FURLAN, ANA LAURA DINIZ; FISCHER, MARTA LUCIANE. Métodos alternativos ao uso de animais como recurso didático: um novo paradigma bioético para o ensino da zoologia. **Educação em Revista**, v. 36, 2020.

Kim AM, Speed CJ, Macaulay JO. Barriers and strategies: implementing active learning in biomedical science lectures. **Biochem Mol Biol Educ**. 2019; 47(1): 29-40.

OTOCH, José Pinhata et al. Alternativas ao uso de animais no ensino de técnica cirúrgica. **Rev Soc Bras Ciênc Anim Lab**, v. 1, n. 1, p. 33-40, 2012.

OIE (World Organization for Animal Health). The Terrestrial Code. Cap 7.1 Paris; 2015.

PEREIRA, L. T. Antropomorfismo e suas consequências no bem-estar e imunidade em animais de companhia. 2022.

PRESADO, Maria Helena Carvalho Valente et al. Aprender com a simulação de alta fidelidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, p. 51-59, 2018.

RIBEIRO, C. L. et al. Confecção de Modelos artificiais de baixo custo como auxílio aprendizagem de acesso vascular em pequenos animais. **Archives of Veterinary Science**, v. 18, n. 4, p. 25-30, 2013.

SILVA, Túlio Vinícius Arruda; DOS SANTOS, Bruno Alvarenga. Prototipagem rápida na medicina veterinária: Revisão. **Pubvet**, v. 16, p. 191, 2021.